

УДК 612.24 + 796.012.6

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/49>

Л.В. Пронина

канд. биол. наук

г. Махачкала, Дагестанский государственный университет народного хозяйства

ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной статье описывается примененный комплекс дыхательных и общеукрепляющих упражнений для детей дошкольного возраста, с помощью которого можно укреплять дыхательную мускулатуру детей и проводить профилактику острых респираторных заболеваний. Оценка функциональных показателей респираторной системы детей проводилась методом спирометрии.

Ключевые слова: дыхательная система; дыхательная мускулатура; дыхательная гимнастика; функциональные показатели.

L.V. Pronina

Candidate of Biological Sciences

Makhachkala, Dagestan State University of National Economy

THE INFLUENCE OF RESPIRATORY GYMNASTICS ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. This article describes the applied complex of breathing and restorative exercises for preschool children, with the help of which it is possible to strengthen the respiratory muscles of children and to prevent acute respiratory diseases. The assessment of the functional indicators of the children's respiratory system was carried out by the spirometry method.

Keywords: respiratory system; respiratory muscles; breathing exercises; functional indicators.

Значение дыхательной системы для организма человека неизмеримо велико: она обеспечивает организм кислородом, который важен для окислительно-восстановительных реакций, способствует распаду органических соединений с освобождением энергии, необходимой для осуществления процессов жизнедеятельности, благодаря ей образуются и удаляются избытки углекислого газа из организма, происходит удаление конечных продуктов обмена веществ [2, с. 115].

Также значение органов дыхательной системы состоит в регуляции сложной системы нервных и гуморальных влияний. При вдохе происходит растягивание альвеол легких, в результате чего возникают нервные импульсы, передающиеся в дыхательный центр. Это очень важно при выполнении физических нагрузок. В тот момент импульсы образуются в

работающих, напряженных мышцах. В свою очередь, это способствует усилению деятельности скелетных мышц и повышению активности дыхательного центра. В результате увеличивается вентиляция легких и усиливается дыхание, которое помогает организму легче переносить физические нагрузки.

Наиболее острым стал вопрос профилактики заболеваний дыхательной системы и ее укрепления именно сейчас, в связи со сложившейся ситуацией эпидемии коронавируса. Чтобы эффективнее решать задачи укрепления дыхательной системы в целом и дыхательной мускулатуры детей в частности с целью повышения сопротивляемости к простудным и другим заболеваниям, а также их выносливости при физических нагрузках, мы ознакомились с разными методиками проведения дыхательной гимнастики. Эти знания помогли нам разработать свой комплекс упражнений, который включал в себя не только дыхательные, но и общеразвивающие упражнения.

Разработанный нами комплекс состоял из следующих упражнений.

а) Дыхательные упражнения:

1. И.п.: лежа на спине, правая рука на животе, левая на груди. Тренировка диафрагмального дыхания: активное выпячивание живота, вдох; втягивание брюшной стенки, выдох (20–30 секунд). Выполнять в медленном темпе, выдох удлиненный с мягким надавливанием правой рукой на живот.

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. При разведении рук в стороны, вдох; подтягивание руками согнутых ног к груди, выдох (5–6 раз). Выполнять в медленном темпе, выдох удлиненный.

3. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание прямых рук вверх, вдох; переход в положение сидя, касаясь кистями стоп, выдох (5–6 раз). Выполнять в медленном темпе, выдох удлиненный.

4. И.п.: сидя без опоры на спинку стула. Поочередно поднимать руки вверх, вдох; медленно опускать руки, выдох, пауза. В момент паузы расслабить мышцы рук и плечевого пояса (2–3 раза).

5. И.п.: сидя, руки на поясе. Отведение рук назад, вдох; опускание рук, выдох, пауза. На вдохе прогнуться, на выдохе расслабиться (3–4 раза).

6. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Развести руки в стороны, сделать вдох, рывком обнять (обхватить) себя с энергичным выдохом (3–4 раза).

б) Общеразвивающие упражнения:

1. И.п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. Поворот туловища направо, правую руку в сторону, ладонью вверх; вернуться в исходное положение. Поворот туловища влево, левую руку в сторону, ладонью вверх. Во время поворота рука энергично движется назад. Ноги с места не сдвигать, дыхание равномерное (10–12 раз).

2. И.п.: стоя, сомкнув ноги. Сделать глубокий присед, колени вместе, руки вперед, ладонями вниз, выдох. Встать, руки вниз, вдох. После нескольких повторений темп можно ускорить (10–15 раз).

3. И.п.: стоя, ноги врозь, руки за спиной. Сделать наклон влево, левую руку вниз, выдох. Вернуться в исходное положение, вдох. Сделать наклон вправо, правую руку вниз, выдох (12–15 раз).

4. И.п.: упор на коленях. Правую руку отвести в сторону-вверх, поворачивая направо туловище и голову, вдох. Вернуться в исходное положение, выдох. Левую руку отвести в сторону-вверх, поворачивая налево туловище и голову, вдох. Колени от пола при этом не отрывать (8–10 раз).

5. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть левую ногу вперед; выпрямить и опустить. Согнуть правую ногу вперед; выпрямить и опустить. Дыхание равномерное. Выполнять по 8–10 раз. Во время отдыха лежать 20–30 секунд.

6. И.п.: стойка ноги вместе, руки на поясе. Прыжок, ноги врозь; прыжок, ноги вместе (10–15 раз). Дыхание равномерное. После прыжков ходьба на месте.

Упражнения рекомендуется выполнять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом спортзале с небольшими группами детей на занятиях по физической культуре в качестве дополнительного комплекса упражнений.

Дети запоминают дыхательные упражнения и овладевают навыками произвольного управления дыханием гораздо быстрее взрослых, но если занятия нерегулярны, то они также быстро утрачивают полученные навыки. Поэтому дыхательные упражнения нужно выполнять регулярно, не менее трех раз в неделю.

Дети с бронхолегочной патологией нередко страдают гипоксией, поэтому в первую очередь необходимо обучить детей правильному дыханию. Только при рациональном дыхании достигается максимальный эффект от уроков физической культуры.

Обучать правильному дыханию следует в статических положениях и во время движения. При выполнении упражнений, способствующих расширению грудной клетки, делать вдох.

Из анатомически выгодных положений, способствующих сдавливанию диафрагмы, т. е. сжатию грудной клетки, всегда делать выдох. Нужно следить, чтобы выдох был полнее. После выполнения упражнений, таких как смешанные висы, упоры и т. д., обязательно делать дыхательное упражнение или несколько дыхательных упражнений, обращая внимание на полный и своевременный выдох.

Когда необходима гимнастика на улучшение выдыхательной функции? В комплекс упражнений включают именно те, которые направлены на усиление выдыхания. Они способствуют увеличению экскурсии грудной клетки и диафрагмы благодаря подбору упражнений для усиления функций вспомогательных мышц, участвующих в акте выдыхания.

С этой целью лучше применять упражнения с равномерным медленным выдохом через губы, сложенные трубочкой. Также с этой целью можно применять медленное произношение гласных и согласных звуков и букв. Следует избегать быстрого форсированного выдоха, способствующего растяжению альвеол.

Необходимо помнить, что циклические упражнения – спортивная ходьба, медленный оздоровительный бег, плавание – также способствуют улучшению работы дыхательной системы, поскольку в процессе их выполнения повышается тонус дыхательного центра, снимается спазм мускулатуры в бронхах и улучшается прохождение воздуха в легкие [1, с. 145].

Разработанный нами комплекс упражнений мы решили применить в условиях дошкольного учреждения «Лунтик» (г. Махачкала), где не всегда есть возможность объединить детей по отклонениям в состоянии здоровья или по физическому развитию. Анализ данных медицинских карт показал, что около 46% детей, обучающихся в данном образовательном учреждении, имеют хронические бронхолегочные патологии: хронические бронхиты, пневмонии, склонность к частым острым респираторным заболеваниям, также есть дети, перенесшие туберкулез.

Для выявления эффективности (неэффективности) внедряемого комплекса упражнений мы провели исследование функционального состояния респираторной системы детей до и после внедрения нашего комплекса упражнений (табл. 1.) методом спирометрии. В исследовании приняло участие 18 детей (12 мальчиков и 6 девочек) в возрасте 6 лет с бронхолегочной патологией.

Таблица 1

Динамика функциональных показателей дыхательной системы

Функциональные показатели	Результаты исследования	
	В начале исследования	В конце исследования
Частота дыхания (ЧД), кол/мин	22,3 ± 1,2	19,1 ± 0,2
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мл	1396,3 ± 12,3	1502, 2 ± 3,2
Дыхательный объем (ДО), мл	248,3 ± 1,1	268,4 ± 1,3
Минутный объем дыхания (МОД), л/мин	3126,4 ± 0,12	3537, 4 ± 2,1

Анализируя результаты, можно с уверенностью сказать, что дополнительный комплекс дыхательных упражнений улучшил функциональные показатели дыхательной системы детей, участвующих в нашем исследовании.

Помимо применения дополнительного комплекса упражнений на занятиях по физической культуре нами были даны некоторые рекомендации по профилактике респираторных заболеваний в повседневной жизни:

- 1) приучать детей дышать через нос;
- 2) дыхание должно быть полным, чтобы расширялась грудная клетка;
- 3) развивать и укреплять мышцы живота, т. к. они участвуют в акте дыхания.

Литература

1. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений: Учебное пособие для учителя физической культуры. М., 2013. 239 с.
2. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 2014. 315 с.